

Elementar zarrachalar fizikasini standart modelining metodologik masalalari

R.M.Xojanazarova

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

R.A.Ataxanov, T.B.Jaqsilikov, SH.A.Maqqsetov

Magistrantlar, Qoraqalpoq davlat universiteti

Zarrachalar fizikasining Standart Modelining asosida kvant elektrodinamikasi, kvant xromodinamikasi va kvark-partonli model yotadi. YUqori aniqlikdagi kvant elektrodinamikasi aniqlik darajasi yuqori tadqiq qilingan elektromagnit kuchlarning ta'sirida yuzaga keladigan jarayonlarni ta'riflaydi.

Kuchli ta'sirlashishlarda yuzaga keladigan jarayonlarni ta'riflaydigan kvant xromodinamikasi kvant elektrodinamikasiga mos tuzilgan, ammo lekin, katta darajada yarim emperik model bo'lib topiladi. Kvar-k-partonli model zarrachalarni va ularning o'zaro ta'sirlashishini tadqiq qilishlarning nazariy va eksperimental natijalarini bog'laydi. Elementar zarrachalar fizikasining Standart modeli – ma'lum bo'lgan to'rtta fundamental ta'sirlashishlarning uchtasini elektromagnit, kuchsiz va kuchli ta'sirlashish ta'riflaydigan, Olamdagi gravitasiyani hisobga olmaydigan va ma'lum bo'lgan barcha elementar zarrachalarni klassifikasiyalaydigan nazariya bo'lib topiladi. Bu 20 asrning ikkinchi yarmida butun olam yuzining ko'p sonli olimlari tomonidan ishlab chiqildi, ammo uning hozirgi vaqtlardagi formulirovkasi 1970 yillarning o'rtasida kvarklarning bor ekanligi eksperimentda tasdiqlangandan keyin yakunlandi. SHu davrlardan buyon top-kvarkning 1995 yili, tau-neytrinoning

(2000 yili) va Xiggs bozonining (2012 yili) bor ekanligi eksperimentlarda tasdiqlangandan keyin Standart modelning ishonchliliği yuqoriladi. SHuning bilan birga Standart model kuchsiz neytral toklarning va W yana Z bozonlarning har xil xususiyatlarini katta aniqlikda bashorat qildi.

Standart model nazariy jihatdan o‘z-o‘zi bilan uyg‘un deb hisoblansa ham eksperimental bashoratlarni keltirib chiqarishda juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lsa ham, u biron bir hodisalarni tushuntira olmaydi. Standart model fundamental o‘z aro ta‘ sirlashishlarning to‘liq nazariyasi emas. Masalan, u barionli asimmetriyani to‘liq tushuntirmaydi, to‘la nazariyaga umumiy nisbiylik nazariyasi tomonidan ta‘riflanadigan gravitasiyani qo‘shmaydi yoki Olamning tezlanish bilan kengayishini tushuntirmaydi. Bu hodisa qorong‘i energiyaning bor ekanligi bilan bog‘liq bo‘lsa kerak.

Standart model kuzatish kosmologiyasidan kelib chiqadigan va talab etiladigan hamma xususiyatlariga ega bo‘lgan qorong‘i materiyaga mos keladigan zarrachani ko‘rsata olmaydi.

Standart modelni ishlab chiqarish ishlari nazariyotchilar tomonidan ham fizik-eksperimentatorlar tomonidan ham bajarildi. Standart model nazariyotchilar uchun o‘zining ichiga simmetriyaning spontan buzilishin, anomaliyalarni va hodisalarning keng turda o‘z ichiga oladigan paradigma hisoblanadi. O‘ziga teskari keladigan eksperimental natijalarni qorong‘i materiya bilan neytrino ossillyasiyalar tushuntirish maqsadida o‘zining ichiga gipoteza zarrachalarni, qo‘shimcha o‘lchamlarni, murakkab simmetriyalarni oladigan ekzotik modellerni qurishga foydalaniladi.

1954 yili CHen Nin YANG bilan Robert Mills kuchli ta‘ sirlashishlarni tushuntirish maqsadida kalibrovka nazariyalarni abellik guruhlar uchun kengaytirdi. 1957 yili CHien SHyun kuchsiz ta‘ sirlashishlarda juftlik

o‘rinlanmasligini namoyish qildi. 1961 yili SHeldon Gleshou elektromagnit va kuchsiz ta’sirlarni birlashtirdi. 1967 yili Stiven Vaynberg va Abdus Salam Xiggs mexanizmini Gleshouning elektrkuchsiz ta’siriga qushdi va unga hozirgi zamon shaklini berdi.

Xiggs mexanizm Standart modeldagi barcha elementar zarrachalarning massalarini aniqlaydi deb hisoblanadi. Bunga W - va Z - bozonlarning massalari ham, fermionlarning massalari ham kiradi.

SERN da Z – bozonlarning olmashishi bilan yuzaga keladigan neytral kuchsiz toklar topilgandan keyin elektrkuchsiz nazariya keng miqiyosida qabul qilindi va Gleshou, Salam va Vaynberglar 1979 yil uchun fizika bo‘yicha Nobel mukofatini olishga erishdi. W^{\pm} va Z^0 bozonlar eksperimentda 1983 yili topildi va ularning massalarining nisbati Standart model bashorat qilgan kattalikga teng bo‘lib chiqdi.

Rivojlanishiga ko‘b sonli olimlar hissa qushgan kuchli ta’sirlashishning nazariyasi yoki kvant xromodinamikasi o‘zining hozirgi vaqtlardagi shakliga 1973 - 1974 yillari asimptotik mustaqillik taklif etilgandan keyin ham eksperimentlar taqsim zaryadga ega bo‘lgan kvarklarning bor ekanligi tasdiqlangandan keyin ega bo‘ldi.

«Standart model» termini 1975 yili Abraxam Pays va Sem Treymen tomonidan birinchi marta kiritildi.

Standart modelning asosiy qoidalari:

➤ Adronlar kvarklar bilan glyuonlardan (partonlardan) tashkil topgan. Kvarklar spini $\frac{1}{2}$ ga teng va massasi $m \neq 0$ bo‘lgan fermionlar, ammo glyuonlar bo‘lsa spini 1 ga, massasi nolga teng bo‘lib topiladi.

➤ Kvarklar ikki belgisi bo‘yicha sinflarga bo‘linadi: aromat va rang. Kvarklarning 6 aromat belgili va har bir kvark uchun 3 rang bor.

➤ Aromat kuchli ta’sirlashishlarda saqlanadigan xarakteristika.

- Glyuon ikkita rang va antirangga ega bo‘ladi va uning boshqa kvant sonlarining barchasi nolga teng. Glyuonni chiqarganda kvark rangini o‘zgartadi va aromati o‘zgarmay qoladi.
- Kvant xromodinamikadagi elementar jarayonlar kvant elektrodinamikadagi jarayonlarga mos turda quriladi: kvark tomonidan glyuonni tormozli chiqarish, glyuondan kvark-antikvark juftining tug‘ilishi. Glyuon tomonidan glyuonning tug‘ilish jarayoniga kvant elektrodinamikada analogi yo‘q.
- Statik glyuon maydon cheksizlikda nolga intilmaydi, yoki bunday maydonning to‘liq energiyasi cheksiz katta. Kvarklar adronlardan uchib chiqa olmaydi, konfaynment o‘rin oladi.
- Kvarklarning orasida odattagidek bo‘lmagan xususiyatlarga ega bo‘lgan tortishish kuchi o‘rin oladi.
- Kvark-kvarkli o‘zaro ta’sirlashish additiv emas.
- Erkin zarrachalar turida faqat rangli singletlar yashay oladi. Ularni mezonli va barionli singlet deb nomlaydi.

Adabiyotlar

1. R.Oerter (2006). The Theory of Almost Everything: The Standart Model, the Unsung Triumph of Modern Physics. Penguin Group. P.2.
2. Емельянов В. М. Стандартная модель и её расширения. - Москва: Физматлит, 2007. - 584 с.- (Фундаментальная и прикладная физика). - ISBN 978-5-922108-30-0.
3. Nagashima Y. Elementary Particle Physics: Foundations of the Standard Model. - Wiley, 2013. - Vol. 2. - P. 614.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

